

Петренко Ольга Павлівна, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Данильчак Роман Андрійович, магістр спец. Економіка та міжнародні економічні відносини Одеського державного аграрного університету

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЕФЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

В умовах повномасштабної війни та енергетичної кризи сільські території України зіштовхнулися з критичним дефіцитом електропостачання, зростанням витрат на енергоносії та скороченням зайнятості. Водночас глобальна практика свідчить про стрімкий розвиток агровольтаїки - технології поєднання сонячної генерації та сільськогосподарського виробництва на одній земельній ділянці - як інструменту підвищення фінансової стійкості сільських громад. Обсяг світового ринку агровольтаїки у 2023 році оцінювався у 5 млрд дол. США, а до 2032 року прогнозується його зростання на 11,5% [1; 2]. Актуальність дослідження соціально-економічних та фінансових ефектів агровольтаїки для України визначається необхідністю обґрунтування доцільності та пріоритетних напрямів її впровадження у сільських територіальних громадах у контексті повоєнної відбудови.

Агровольтаїка як форма подвійного землекористування забезпечує одночасне виробництво електроенергії та сільськогосподарської продукції на одній площі. Сонячні панелі встановлюються на висоті кількох метрів над землею, що дозволяє здійснювати рослинництво, пасовищне тваринництво або інші агровиробничі процеси безпосередньо під ними [1]. Така технологія є принципово відмінною від традиційних сонячних електростанцій, які повністю виключають землю з аграрного обороту.

Для України впровадження агровольтаїки набуває особливого значення з огляду на три ключові чинники: по-перше, значний сонячний потенціал - від 1070 кВт·год/м² на півночі до понад 1400 кВт·год/м² на півдні країни [1]; по-друге, наявність великих площ сільськогосподарських угідь; по-третє, гостра потреба сільських громад у децентралізованому енергопостачанні в умовах регулярних блекаутів [3, с. 90-95]. Соціально-економічні та фінансові ефекти агровольтаїки для сільських територій є багатомірними. Їх систематизацію представлено у таблиці 1.

Таблиця 1. Соціально-економічні та фінансові ефекти агровольтаїки для сільських територій

Група ефектів	Конкретні прояви
Фінансові ефекти для виробника	Зниження витрат на електроенергію на 40-70%; подвійний дохід від продажу продукції та електроенергії; скорочення витрат на зрошення завдяки затіненню

Фінансові ефекти для громади	Можливість продажу надлишків електроенергії в мережу; залучення «зелених» інвестицій; зростання місцевих надходжень
Соціальні ефекти	Створення нових робочих місць у монтажі, обслуговуванні та управлінні системами; зростання зайнятості в малих містах і селах
Ефекти для продовольчої безпеки	Збереження сільськогосподарського функціоналу землі; захист урожаю від граду, перегріву, буревіїв; підвищення врожайності окремих культур
Екологічні ефекти	Зменшення викидів парникових газів; зниження вуглецевого сліду аграрного виробництва; доступ до міжнародного фінансування за «зеленими» програмами
Ефекти енергетичної безпеки	Децентралізація електропостачання; автономне функціонування під час блекаутів; зменшення залежності від централізованої мережі

Джерело: складено автором на основі [1;3;4; 5]

Фінансові ефекти агровольтаїки для сільськогосподарських підприємств є одними з найбільш вагомих аргументів на користь її впровадження. Перш за все, власне виробництво електроенергії дозволяє знизити витрати на енергоносії на 70-80%, що особливо критично для енергоємних процесів: зрошення, сушіння та зберігання продукції [6]. Це безпосередньо впливає на собівартість аграрного виробництва, яка в умовах воєнного часу набула гострого значення. По-друге, агровольтаїка забезпечує диверсифікацію джерел доходу: фермер отримує прибуток одночасно від реалізації сільськогосподарської продукції та від продажу або власного споживання згенерованої електроенергії, що суттєво підвищує фінансову стійкість господарства [7]. По-третє, ефект затінення від сонячних панелей скорочує випаровування вологи з ґрунту, що дозволяє заощадити на зрошенні до 25-30% водних ресурсів порівняно з традиційним землеробством [6; 7]. Сукупно ці чинники формують принципово новий фінансово-економічний профіль сільськогосподарського підприємства - з диверсифікованими доходами, зниженою залежністю від зовнішнього енергопостачання та вищою стійкістю до цінових коливань на ринках енергоносіїв. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року агровольтаїка стане стандартом для понад 30% сільськогосподарських підприємств у розвинених країнах [6]. Порівняльну характеристику традиційного фермерства та агровольтаїки за ключовими фінансово-економічними параметрами представлено у таблиці 2.

Варто підкреслити, що фінансова привабливість агровольтаїки для українських сільських громад визначається не лише прямою економією на електроенергії, а й принципово новою логікою господарювання. Традиційний фермер залежить від одного джерела доходу - врожаю, який, своєю чергою, залежить від погодних умов, цін на ринку та доступності ресурсів. Агровольтаїка руйнує цю односторонню залежність: навіть у неврожайний рік сонячні панелі продовжують генерувати електроенергію та дохід. Фактично, це перший

реальний інструмент фінансової диверсифікації, доступний дрібному та середньому фермеру без зміни основного виду діяльності. В умовах, коли середня рентабельність українського аграрного виробництва в 2023-2024 роках впала до нульових або від'ємних значень, саме такий механізм стабілізації доходів може стати вирішальним фактором збереження фермерських господарств у сільській місцевості та запобігання подальшому скороченню зайнятості на селі.

Таблиця 2. Порівняльна характеристика традиційного фермерства та агровольтаїки за ключовими фінансово-економічними параметрами

Параметр	Традиційне фермерство	Агровольтаїка
Джерела доходу	Один (реалізація продукції)	Два (продукція + електроенергія)
Залежність від енергомережі	Висока	Низька / відсутня
Витрати на електроенергію	100% від зовнішніх постачальників	Знижуються на 70-80%
Стійкість до неврожаю	Критична вразливість	Часткова компенсація через енергодохід
Захист урожаю від погоди	Відсутній	Захист від граду, перегріву, буревіїв
Витрати на зрошення	Базові	Знижуються на 25-30%
Доступ до «зеленого» фінансування	Обмежений	Відкривається через кліматичні програми
Окупність інвестицій	Щорічна від врожаю	7-12 років з подальшим чистим прибутком

Джерело: складено авторами

Для розуміння реального фінансового потенціалу агровольтаїки в українських умовах доцільно розглянути орієнтовний розрахунок ефекту для типового господарства. Зокрема, фермерське підприємство площею 100 га при встановленні системи фіксованого нахилу (потужність 500-700 кВт/га) здатне генерувати до 1100 кВт·год електроенергії на рік з кожного гектара [3, с. 90-95]. При середньому тарифі на електроенергію для аграрних підприємств у 2024-2025 роках на рівні 4-5 грн/кВт·год, щорічна економія лише на власному споживанні електроенергії може становити від 440 тис. грн до 550 тис. грн на рік. Якщо підприємство має можливість реалізовувати надлишки електроенергії в мережу, цей показник зростає додатково. Таким чином, строк окупності агровольтаїчної системи для середнього господарства в умовах України оцінюється в межах 7-12 років, після чого система формує чистий додатковий дохід протягом усього терміну експлуатації (20-25 років). Це принципово відрізняє агровольтаїку від більшості інших інвестиційних рішень в аграрному секторі, де фінансовий результат є щорічно непередбачуваним.

Практичним підтвердженням фінансових ефектів є досвід ТОВ «Агроінд» (Дніпропетровська обл.), яке з 2025 року експлуатує сонячну електростанцію потужністю 184 кВт (по панелях) та 150 кВт (по інверторах) для забезпечення власних виробничих потреб - вентиляції свинарських корпусів, роботи комбікормового заводу, обігріву тваринницьких приміщень. Система забезпечила підприємству безперебійне функціонування в умовах регулярних відключень електроенергії. Аналогічний результат - для ТОВ «Пігрейн»: дахова СЕС потужністю 122 кВт (панелі) та 100 кВт (інвертори) повністю покриває потреби пелетної лінії, насоса зворотного осмосу та освітлення майстерень [3, с. 90-95].

Суттєвим є й досвід провідних країн ЄС. Так, у Франції реалізовано агровольтаїчний проєкт потужністю 2,5 МВт; у Швейцарії над плантацією малини встановлено 2600 м² напівпрозорих фотоелектричних панелей; у Греції агровольтаїка поєднується з пасовищним тваринництвом ще з 2016 року [3, с. 90-95; 4]. Корейське дослідження 2022 року підтвердило позитивний вплив агровольтаїчних систем на врожайність броколі, що спростовує побоювання щодо негативного впливу затінення на агровиробництво [3, с. 90-95].

Разом із тим впровадження агровольтаїки в українських сільських громадах стримується низкою чинників: високою вартістю початкових капіталовкладень (800-2000 дол. США/га залежно від типу системи) [3]; відсутністю державних грантів та доступних кредитів цільового спрямування; нерозвиненістю нормативно-правової бази землекористування для агровольтаїчних проєктів; низькою поінформованістю фермерів щодо технічних та фінансових переваг технології [1; 5].

Потенціал пом'якшення фінансових бар'єрів пов'язаний із залученням міжнародних «зелених» інструментів підтримки [8]. Зокрема, позитивний вплив агровольтаїки на зменшення викидів вуглецю та екологічний стан сільськогосподарської продукції відкриває доступ до міжнародного фінансування та «зелених» інвестицій в рамках кліматичних зобов'язань України [3, с. 90-95; 1]. Показовим є досвід США, де Міністерство енергетики реалізує програму FARMS з бюджетом 8 млн дол. для фінансування агровольтаїчних проєктів мегаватного масштабу [1].

Попри очевидні переваги, впровадження агровольтаїки в Україні супроводжується низкою фінансових ризиків, які необхідно враховувати при прийнятті інвестиційних рішень. По-перше, тривалий термін окупності (7-12 років) в умовах нестабільного воєнного та економічного середовища суттєво підвищує інвестиційну невизначеність. По-друге, більшість обладнання для агровольтаїчних систем є імпортним, що створює валютні ризики: коливання курсу гривні безпосередньо впливає на реальну вартість проєкту. По-третє, в Україні наразі відсутній розвинений ринок страхових продуктів для агровольтаїчних систем, що залишає інвестора незахищеним у разі пошкодження обладнання внаслідок обстрілів, стихійних лих або технічних аварій. По-четверте, нерозвиненість нормативно-правової бази щодо підключення агровольтаїчних систем до енергомережі та отримання відповідних тарифів створює регуляторну невизначеність, яка стримує приватні інвестиції.

Усвідомлення цих ризиків є необхідною умовою для розробки ефективної державної політики підтримки агровольтаїки, яка має включати механізми її мінімізації - страхові гарантії, валютні хеджи та прозору регуляторну базу.

Окрему увагу варто звернути на соціальний вимір ефектів. Розвиток агровольтаїки в сільській місцевості здатний генерувати нові робочі місця у монтажі та технічному обслуговуванні систем, а також в адміністративному управлінні, що є критично важливим в умовах скорочення зайнятості воєнного часу та майбутньої відбудови. Це безпосередньо відповідає Цілі сталого розвитку № 8 «Сприятливі умови праці та економічне зростання» [1; 9].

Агровольтаїка органічно вписується в архітектуру міжнародних програм відбудови України, що відкриває додаткові фінансові можливості для її впровадження. Зокрема, програма Ukraine Facility Європейського Союзу обсягом €50 млрд на 2024-2027 роки передбачає підтримку «зеленої» трансформації економіки, в рамках якої проекти відновлюваної енергетики в аграрному секторі є одним із пріоритетних напрямів фінансування [10]. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Світовий банк реалізують кліматичні програми підтримки, доступ до яких відкривається для підприємств, що скорочують вуглецеві викиди - саме такий ефект забезпечує агровольтаїка. Таким чином, українські фермери та територіальні громади, які впроваджують агровольтаїчні системи, отримують не лише внутрішні фінансові ефекти, а й реальну перспективу залучення міжнародного грантового та пільгового кредитного фінансування. В умовах, коли власні інвестиційні ресурси більшості сільських громад є критично обмеженими, саме доступ до міжнародних «зелених» інструментів може стати вирішальним каталізатором масштабного впровадження агровольтаїки в Україні.

Агровольтаїка є комплексним інструментом соціально-економічного та фінансового розвитку сільських територій, що одночасно вирішує завдання енергетичної безпеки, зростання доходів фермерів, збереження продовольчого виробництва та скорочення вуглецевих викидів. Для України, зважаючи на значний сонячний потенціал і масштаб аграрного сектору, агровольтаїка має стати пріоритетним напрямом державної підтримки у стратегії повоєнної відбудови сільських громад. Першочерговими кроками мають стати: розроблення нормативно-правової бази землекористування для агровольтаїчних проєктів; запровадження цільових грантових програм і пільгового кредитування для фермерів; реалізація пілотних проєктів на рівні територіальних громад із залученням міжнародного фінансування.

Окремо слід наголосити на тому, що суб'єктом впровадження агровольтаїки в Україні мають виступати не лише окремі фермерські підприємства, а насамперед територіальні громади як цілісні економічні одиниці. Саме на рівні громад можливо сформувати спільну інфраструктуру, об'єднати земельні ресурси дрібних землевласників, залучити колективне фінансування та забезпечити справедливий розподіл енергетичних і фінансових вигод між усіма учасниками. Такий підхід перетворює агровольтаїку з технології для великих агрохолдингів на реальний інструмент розвитку малих і середніх громад сільської України - саме тих, які найбільше постраждали від наслідків

повномасштабної війни і найгостріше потребують нових моделей економічного відновлення.

Список використаних джерел

1. Івкін В. І. Агровольтаїка як складова енергетичної політики сталого розвитку. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2025. № 12. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2156.2025.12.29> (дата звернення: 03.04.2026).
2. Шевченко А.А., Петренко О.П., Заєць М.В. Агробізнес в контексті світових змін. *Modern Economics*. 2025. №53. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua/agribusiness-in-the-context-of/>
3. Герасимчук В. М., Костюк А. К. Нова стратегія фермерства в Україні: від енерговитрат до енергоефективності. *Агросвіт*. 2025. № 12. С. 90-95. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2025.12.90> (дата звернення: 03.04.2026).
4. Європейський досвід агровольтаїки: що варто перейняти Україні Асоціація Агровольтаїки України. URL: <https://agrivoltaic.org.ua/post-1233-agrivoltaicua/> (дата звернення: 03.04.2026).
5. Агровольтаїка: енергонезалежність та захист агрокультур від спеки. *Latifundist.com*. URL: <https://latifundist.com/blog/read/3096-agrovoltayika-finansova-vigoda-energonezalezhnist-ta-prikladi-vikoristannya-u-krayinah-svitu> (дата звернення: 03.04.2026).
6. Розвиток сільського господарства та сонячної енергії. DS New Energy. URL: <https://ua.dsisolar.com/info/pushing-agriculture-and-solar-energy-forward-92470734.html> (дата звернення: 03.04.2026).
7. Сонячна електростанція для агропідприємств. *Avenston*. URL: <https://avenston.com/sectors/solar/commercial/applications/agro/> (дата звернення: 03.04.2026).
8. Петренко О.П. Зелена революція в аграрному секторі: шлях до сталого економічного розвитку. *Економіка харчової промисловості*. 2023. Том 15 № 2. С.38-43. URL: <https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/2674/2836>
9. Агровольтаїка: допомога фермерам і клімату. *Зелена Трансформація України*. URL: <https://greentransform.org.ua/agrovoltayika-dopomoga-fermeram-i-klimatu/> (дата звернення: 03.04.2026).
10. Ukrainian Facility або 50 мільярдів євро від ЄС на відновлення: що має зробити Україна. *Інститут аналітики та адвокації*. URL: <https://surl.li/vecxwu> (дата звернення: 03.04.2026).